

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Миролим Шоназаров Руслан

МЕДИЦИНА – КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

